

Les publics du Festival d'Avignon 2011

Equipe Culture & Communication du Centre Norbert Elias - Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - 74, rue Louis Pasteur - 84029 Avignon Cedex 1 - Tél. 04.90.16.25.00 - Juillet 2012 - Version téléchargeable au format pdf sur www.festival-avignon.com

N°1

La consolidation d'un public participant

Près de 85% des spectateurs interrogés en 2011 ont déjà assisté à une édition antérieure du Festival, contre 80% en 1996. 30% d'entre eux ont suivi entre 4 et 10 Festivals et 35,2% sont venus plus de 10 fois (contre respectivement 43% et 20% en 1996).

Fidèles, si les festivaliers avignonnais en 2011 sont des habitués des sorties au théâtre, ils le sont moins qu'en 1996. La corrélation entre la fidélité au Festival et le nombre de sortie au théâtre dans les 12 derniers mois est moins forte qu'en 1996. En effet, même si 80% de ceux qui ont suivi plus de 10 éditions vont plus de 4 fois au théâtre dans l'année, contre 65% pour ceux dont c'est le premier Festival, les pourcentages s'inversent

Le Festival d'Avignon est, depuis sa création en 1947, un lieu privilégié pour étudier le théâtre de service public et la mission de démocratisation culturelle qui lui est attribuée. Parce qu'il incarne le mythe vilarien du théâtre populaire, le Festival d'Avignon a suscité et suscite encore toutes les questions relatives aux publics. Par son caractère unique sur le territoire national, il est un laboratoire à ciel ouvert pour aborder l'étude des pratiques culturelles liées au théâtre et au spectacle vivant en général. Le Festival d'Avignon (le In) offre environ 45 spectacles sélectionnés par sa direction artistique. Le Off compte plus de 1000 spectacles (nombre ayant doublé depuis l'enquête de 1996). Il est ouvert à tout groupe théâtral pour peu qu'il puisse s'assurer d'un lieu de représentation.

La première enquête des publics du Festival d'Avignon en 1996 visait à établir un portrait approfondi des festivaliers, affirmant ou infirmant selon les caractéristiques observées les représentations qui en émanaient. La première série d'enquête s'étendant de 1996 à 2004 avait notamment permis de mettre au jour que les spectateurs du Festival ne se limitent pas au socio-type de la festivalière de cinquante ans, institutrice, parisienne, lisant Télérama et effectuant la majeure partie de ses sorties au cinéma. Cette nouvelle enquête est l'occasion d'observer, de manière comparative, la façon dont évoluent les publics du Festival d'Avignon. Les pages qui suivent rendent compte des grandes tendances que révèlent les données issues de l'enquête de 2011.

lorsqu'il s'agit de 1 à 3 sorties au théâtre dans cette même période. Ainsi quelle que soit leur fréquen-

tation du Festival d'Avignon, entre 12% et 13% des spectateurs interrogés ne sont pas allés au théâtre de l'année (tableau 1).

Cette première lecture comparative indique que les spectateurs qui étaient, en 1996, des « nouveaux habitués » sont devenus des spectateurs fidèles, des participants. Ils participent à la fois à la production des œuvres théâtrales par leur activité interprétative, mais également, et c'est là une spécificité du « cas Avignon » révélée par

TABLEAU 1 - Fidélité au Festival et sorties au théâtre

	Sur 100 personnes ayant assisté à			
	aucune	1 à 3	4 à 10	11 à 64
	édition(s) antérieur(s) du Festival			
Nombre de sorties au théâtre durant les 12 derniers mois				
Aucune	13	12	12	13
1 à 3	22	20	13	9
Plus de 4	65	68	75	78

Source : Enquête sur les publics du Festival d'Avignon 2011

les précédentes enquêtes, par leur prise de parole. Enfin, spécificité cette fois de la « forme festival », le spectateur avignonnais sortant de la salle de théâtre est encore festivalier lorsqu'il se balade dans les rues d'Avignon. Il participe ainsi à la production du Festival - In ou Off - dans son ensemble.

Participants, les spectateurs du Festival d'Avignon sont aussi des amateurs ou des professionnels de théâtre. Ainsi, 37% d'entre eux ont déjà pratiqué le spectacle vivant en amateur au cours de leur vie. Il s'agit là d'une surreprésentation statistique des pratiquants amateurs de théâtre puisque, d'après l'étude dirigée par Olivier Donnat en 1996, 8% des Français avaient déjà pratiqué le théâtre en amateur au cours de leur vie, et 11% la danse¹.

Un festival où la curiosité est de mise

Participants, les spectateurs ne limitent pas leurs activités au Festival d'Avignon, mais ils ne limitent pas non plus leur Festival d'Avignon à la fréquentation des lieux de spectacles. Ainsi, plus de 65% des spectateurs interrogés assistent à un ou plusieurs événements parallèles : parmi eux, 45% participent aux rencontres avec l'équipe artistique d'un spectacle, 25% au *Théâtre des idées*, ou encore 21% aux projections cinématographiques organisées avec le Festival.

Les festivaliers d'Avignon connaissent également de mieux en mieux le Festival d'Avignon.

TABLEAU 2 - Origine géographique des spectateurs

	Festival d'Avignon 1996	Festival d'Avignon 2011
Ceinture régionale	18	14
Vaucluse Bouches-du-Rhône	21	18
Autres régions	26	30,5
Ile de France	23	25
Etranger	10	9
Total	98	96,5

Source : Enquête sur les publics du Festival d'Avignon 2011

Ainsi, 61% des interrogés sont capables de citer les noms et prénoms des deux directeurs du Festival d'Avignon en 2011.

Davantage de spectateurs venant des autres régions

Les spectateurs du Festival d'Avignon sont à 18% originaires des Bouches-du-Rhône et du Vaucluse, et à 14% originaires de la ceinture régionale (tableau 2). Ces deux pourcentages sont en baisse par rapport à 1996 (respectivement 21% et 18%).

À l'inverse, la part des specta-

CARTE 1- Sphère locale et ceinture régionale

teurs originaires d'Île-de-France a augmenté (23% en 1996) et **une hausse significative se remarque du côté des spectateurs provenant des « Autres régions », qui représentent 30,5% des festivaliers en 2011, contre 26% en 1996.**

À la fois plus d'anciens et plus de jeunes

L'âge moyen des spectateurs du Festival d'Avignon est de 40 ans, soit cinq ans de moins qu'en 1996. En 2011, les « Moins de 24 ans » représentent 16% des spectateurs du Festival d'Avignon. Ils sont représentés en proportion équivalente à Avignon que dans la population française. Les « Moins de 24 ans » représentaient 14% des festivaliers avignonnais en 1996 alors que leur part dans la population française était de 19% la même année (tableaux 3 et 4). Cette classe d'âge au Festival d'Avignon est donc, au cours des 15 dernières années, passée de sous-représentée à normalement représentée au regard de la population française.

De manière beaucoup plus pro-

¹ Olivier DONNAT, *Les Amateurs : enquête sur les activités artistiques des Français*. Paris : Ministère de la culture, DAG Département des études et de la prospective. Documentation française, 1996

TABLEAU 3 - Age
Enquête des publics 1996

	Publics du Festival d'Avignon 1996	Population française (recensement 1990)
15-24 ans	14	19
25-34 ans	17	19
35-44 ans	19	19
45-54 ans	29	14
55-64 ans	15	12
65 ans +	6	17

Source : Enquête sur les publics du Festival d'Avignon 1996

noncée, la population des plus de 65 ans qui était largement sous-représentée au Festival d'Avignon 1996 (7% contre 17% selon le dernier recensement) est maintenant présente en même proportion au Festival et en France. Ainsi, le rajeunissement et le vieillissement simultanés des publics du Festival d'Avignon comparativement à la démographie française entraîne la sous-représentation des 45-55 ans, qui constituait la part la plus importante des publics du Festival en 1996.

TABLEAU 4 - Age
Enquête des publics 2011

	Publics du Festival d'Avignon 2011	Population française (recensement 2008)
15-19 ans	6	8
20-24 ans	10	8
25-39 ans	20	24
40-54 ans	20	25
55-64 ans	25	15
65 ans +	19	20

Source : Enquête sur les publics du Festival d'Avignon 2011

La surreprésentation des intellectuels en baisse et davantage d'étudiants

Alors qu'en 1996, les cadres et professions intellectuelles supérieures constituaient la moitié des spectateurs, alors de dix fois plus nombreux que leur part dans la population française, ils sont cinq fois plus nombreux en 2011 (tableau 5). Cette nouvelle répartition trouve une explication dans l'augmentation des populations

jeunes et âgées, que l'on retrouve ici dans l'augmentation de la part des retraités et des étudiants. Au regard des domaines d'études et de la dernière activité exercée, respectivement précisés par les étudiants et les retraités, l'amointrissement de l'écart entre les différentes catégories s'explique par le fait que les étudiants sont des cadres et professions intellectuelles supérieures en devenir et que les retraités en sortent tout juste.

La part croissante de la population étudiante tient d'une spécificité de la forme festival. Point noir des politiques culturelles, les étudiants représentent, à Avignon comme dans d'autres festivals, pourtant une part importante du public des festivals.

Les artisans commerçants et ouvriers sont également mieux représentés. Leur part au Festival d'Avignon passe de 0,6% en 1996 à 1,6% en 2011 alors qu'elle a nettement diminuée entre ces deux

TABLEAU 5 - Composition socioprofessionnelle

	Publics du Festival d'Avignon 1996	Population française de + de 15 ans (recensement 1990)	Publics du Festival d'Avignon 2011	Population française de + de 15 ans (recensement 2008)
Agriculteurs exploitants	0,2	3,4	0,3	1,0
Artisans, commerçants et chefs d'entreprise	0,6	4,2	1,6	3,0
Cadres et professions intellectuelles supérieures	50,0	4,4	38,8	8,0
Professions intermédiaires	21,9	9,1	25,5	14,0
Employés	4,7	14,5	4,6	17,0
Ouvriers	0,6	18,1	1,6	14,0
Retraités	3,4	17,2	12,5	26,0
Autres inactifs	18,6	29,0	15,0	18,0
dont élèves, étudiants	15,0	9,9	14,8	
Ensemble	100	100	100	100

Sources : Enquête sur les publics du Festival d'Avignon 1996 et 2011 - INSEE recensements de la population française 1990 et 2008

dates au sein de la population française (tableau 5).

L'affirmation d'un public de plus en plus féminin

Le public du Festival d'Avignon est constitué d'une majorité de femmes. La première enquête menée en 1967 à Avignon par Janine Larrue² et celle de 1996 re-

levaient déjà une pratique féminine du festival, mais les chiffres de ces quinze dernières années témoignent d'une augmentation constante de ce trait sociologique.

Les sociologues de la culture ont mis au jour que les pratiques culturelles sont majoritairement féminines, surtout dans le domaine du théâtre. Le cas du Festival d'Avignon révèle qu'elles le

sont de plus en plus. Ainsi 2/3 des festivaliers sont des festivalières en 2011 alors qu'en 1996 le Festival d'Avignon comptait 59% de festivalières (tableau 6).

TABLEAU 6 - Répartition entre hommes et femmes

	Festival 1967	Festival 1996	Population française 1990	Festival 2004	Festival 2011	Population française 2011
Hommes	41	41	48	35,5	34	47
Femmes	59	59	52	64,5	66	53

Sources : Enquête sur les publics du Festival d'Avignon 1996 et 2011 - INSEE recensements de la population française 1990 et 2008

² Janine LARRUE, *Le Festival d'Avignon et son public*, Avignon, 1968.

Equipe Culture & Communication du Centre Norbert Elias (UMR 8562) - Université d'Avignon et des Pays de Vaucluse - Directeur de publication : Emmanuel Ethis - Direction scientifique : Emmanuel Ethis, Damien Malinas et Emilie Pamart - Rédacteur en chef : Raphaël Roth - Rédaction : Baptiste Rol - Enquêteurs : Quentin Amalou, Margaux Caugy, Baptiste Rol et Aude Rochat.

MÉTHODOLOGIE

L'enquête sur les publics d'Avignon a débuté en juin 2011 par l'envoi postal d'un questionnaire avec le programme de la 65e édition, puis l'enquête s'est étalée sur la durée du Festival de 2011. Les questionnaires ont été distribués au Cloître Saint-Louis pendant les rencontres et sur l'ensemble des lieux de spectacles du Festival Avignon par une enquêtrice. Un enquêteur était présent à l'École d'art, qui sert de foyer du spectateur du Festival, durant les rencontres avec l'équipe artistique des spectacles. Ce sont en tout 1280 questionnaires qui constituent l'échantillon de cette enquête 2011.

LISTE DES PUBLICATIONS DE L'ÉQUIPE CULTURE & COMMUNICATION SUR LE FESTIVAL D'AVIGNON

> Ouvrages

Emmanuel ETHIS [dir.], *Avignon, le public réinventé. Le festival sous le regard des sciences sociales*, Paris, La Documentation française, 2002
 Emmanuel ETHIS, Jean-Louis FABIANI et Damien MALINAS, *Avignon ou le Public participant : Une sociologie du spectateur réinventé*, L'Entretemps, 2008
 Damien MALINAS, *Portrait des festivaliers d'Avignon : Transmettre une fois ? Pour toujours ?*, Saint Martin d'Hères, PUG, 2008
 Emmanuel ETHIS [dir.], *La Petite fabrique du spectateur : être et devenir festivalier à Cannes et Avignon*, Avignon, Éditions Universitaires d'Avignon, 2011

> Rapports d'études et de recherche

Emmanuel ETHIS, *Les retombées économiques du Festival d'Avignon*, DEP, Ministère de la Culture et de la Communication – Université d'Avignon - septembre 2006.
 Emmanuel ETHIS et Emmanuel PEDLER " *Les publics du Festival d'Avignon* ", rapport disponible sur le site du Ministère de la Culture et de la Communication, juillet 1999 : www.culture.fr/culture/editions/r-devc/dc129.pdf